

"Ergonimlarning sotsiolingvistik jihati"

QULNIYOZOVA NASIBA JO'RAYEVNA

TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI, LINGVISTIKA:O'ZBEK TILI
YO`NALISHI MAGISTRANTI

ANNOTATSIYA

Ergonimlar tashkilot va muassasa nomlari bo'lib, onomastikaning turli sohalarida chuqur tadqiq etiladi hamda ularning o'rganilishi tarixiy manbalarni boyitadi. Maqolada ergonimlarning shakllanish tamoyillari va turlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ergonim, muassasa, tashkilot, ergonim turlari, onomastika, ktematonim, savdoga xoslangan ergonimlar, savdoga xoslanmagan ergonimlar.

Ergonomika (yunoncha: — ish, mehnat va — qonun) — kishi (kishilar guruhi)ni ishlab chiqarish faoliyati sharoitlari bilan bog'liq holda kompleks o'rganadigan fan; mehnat qurollari, sharoitlari va jarayonlarini takomillashtirish maqsadlarida inson, texnika, ishlab chiqarish muhitining o'zaro ta'siri va aloqalarini tadqiq etadi. Qadimdan mukammal mehnat qurolini ixtiro qilish, mehnat jarayonida inson organizmi holatini o'rganish biror ishini bajarish uchun eng maqbul sharoitlar yaratish maqsadlari bilan bog'liq bo'lgan. Insonning mehnat faoliyata uchun ent o'ng'ay mehnat qurollari, eng qulay mehnat sharoitlari yaratish yo'lidagi dastlabki qadamlar 20-asr bo'sag'asida boshlandi. Bu sohada birinchi keng miqyosdagi amaliy tadqiqotlar amerikalik amaliyetchimuhandis va menejer, ilmiy boshqarish maktabi asoschisi U.F.Teylor (qarang **Teylorizm**) tomonidan bajarildi. E. ishlab chiqarishning amaliyot ehtiyojlari ta'sirida, korxonalar faoliyatida inson omili rolining ortib borishi, fantexnika taraqqiyoti natijasida ilmiyamaliy fan sifatida

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

paydo bo'ldi. Eksperimental psixologiya, fiziologiya va mehnat gigiyenasi ta'sirida shakllandi; tibbiyot, biol., biomexanika, antropometriya, psixofiziologiya, sotsiologiya, mat., injenerlik va texnologik fanlar ma'lumotlari va metodologiyasidan, mehnatni tashkil etish va normalash tamoyillaridan foydalanadi, umumiy va ijtimoiy psixologiya, mehnat iqtisodiyoti, iqtisodiy matematik modellashtirish bilan bog'liq.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan keyin hayotimiz keskin o'zgardi, tashqi iqtisodiy-madaniy aloqalar rivojlanish bosqichiga qadam qo'ydi. Natijada ko'plab fermer xo'jaliklari, firmalar, savdo-sotiqqa aloqador do'konlar, xususiy korxonalar paydo bo'la boshladi. Har bir obyekt paydo bo'lar ekan, u o'z nomiga ega bo'lishi kerak. O'tgan asrning 90-yillaridan boshlangan bu yangiliklar hozirda cho'qqisiga chiqdi. O'z navbatida, tilshunoslik ilmiga ko'plab yangi atamalar kirib keldi. E.Begmatov o'z tadqiqotida o'zbek tilida mavjud bo'lgan quyidagi atamalarni sanab o'tadi: antroponimiya, zoonimiya, teonimiya, toponimiya, kosmonimiya, fitonimiya, xrononim, politonim, ergonim, faleronim, dignitonim, poreyonim, mifonim, anemonim, stratonim, gemeronim, ideonim. Tadqiqotchi mana shu 19 ta atamaning 15 tasiga izoh berib, ularning aksariyati o'zbek tilshunosligida hali o'z tadqiqotchilarini kutib turganligini qayd qiladi [1]. Shularning orasida ergonimlar ham bor. Shu narsani ham ta'kidlab o'tish lozimki, hayotimizda ro'y berayotgan ijobiy o'zgarishlar negizida shakllanayotgan mazkur obyektlar o'zining munosib nomiga ega bo'lishi kerak. Bu masalada xalqning madaniy saviyasi, didi, farosati, umuman, Globallashuv davrida tilshunoslik va adabiyotshunoslik taraqqiyoti hamda ta'lim texnologiyalari 67 millat mentaliteti katta rol o'ynaydi. G'arb davlatlarida, jumladan Rossiyada ham ergonimik atamalar mohiyat jihatidan e'tiborga loyiqdir. Odatda ergonimlar savdo-sotiqqa aloqador va aloqador bo'lmagan nomlar o'rtasidagi oraliq holatni ishg'ol qiladi. Uni biror tashkilotga

qo'yish lozim degan yuridik qonun ham yo'q. Agarda asosiy atamalarni ko'rib chiqqanda va savdo-sotiqqa aloqador va aloqador bo'lmagan xarakterdagi nomlarni hisobga olganda uning tizimi quyidagicha bo'ladi. "Ktematonim" atamasi urbanonimlar, savdo-sotiqqa aloqador nomlar va ergonimlar uchun umumiy yoki qarindosh atama hisoblanadi. Urbanonim savdosotiqqa aloqador bo'lishi ham, bo'lmasligi ham mumkin. Shu sababli ular savdo-sotiq nominatsiyasiga aloqador bo'lsa ham, to'la ravishda mazkur yo'nalishdan joy ola olmaydi. Urbanonimlarga oykodonimlar (istagan bir bino nomi) ham aloqadordir. To'la ravishda ergonimlarni quyidagicha guruhlash mumkin: Savdo-sotiq nominatsiyasiga emporonimlar (savdo tashkilotlari nomi),

Used literature

1. Kuvanchieva M. D., Jumayev U. N., Alaudinova D. R. FEATURES OF LAND AS CAPITAL AND THE IMPACT AND MECHANISM OF AGRICULTURAL CAPITALIZATION //Научные горизонты. – 2019. – №. 12. – С. 52-56.
2. Alaudinova D. R., Mamatqulova N. X., Erdonova M. H. USE OF PHRASAL VERBS IN TESTS ON MEDICAL DISCIPLINES //ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2019. – С. 106-107.
3. Rustamovna A. D. Technology Of Teaching Languages //JournalNX. – 2020. – С. 180-183.
4. Rustamovna A. D., Xasanovna A. S. MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – С. 176.

5. Алаудинова Д. Theoretical approach of oral communication competency //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/S. – С. 147-151.
6. Kuvanchieva M. D., Jumayev U. N., Alaudinova D. R. FEATURES OF LAND AS CAPITAL AND THE IMPACT AND MECHANISM OF AGRICULTURAL CAPITALIZATION //Научные горизонты. – 2019. – №. 12. – С. 52-56.
7. Alaudinova D. R., Mamatqulova N. X., Erdonova M. H. USE OF PHRASAL VERBS IN TESTS ON MEDICAL DISCIPLINES //ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2019. – С. 106-107.
8. Rustamovna A. D. Technology Of Teaching Languages //JournalNX. – 2020. – С. 180-183.
9. Алаудинова Д. Theoretical approach of oral communication competency //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/S. – С. 147-151.